

November 1923 ook hier den toetssteen gevonden in de goede trouw. Ook deze overeenkomst moet te goeder trouw worden ten uitvoer gelegd; ook de bevoegdheid tot wijziging moet te goeder trouw worden gebruikt, hetgeen ook hier niet alleen slaat op de mentaliteit van de beslissende meerderheid, doch op den inhoud der beslissing.

Op regelmatige wijze tot stand gekomen wijzigingen der statuten binden de leden, mits deze wijzigingen voldoen aan den bij de wet gestelden eisch van redelijkheid en billijkheid, waarnaar iedere overeenkomst, dus ook statuten, moeten worden uitgevoerd.

En het is weer de gewone rechter, die beoordeelt of die wijzigingen den toets van redelijkheid en billijkheid kunnen doorstaan.

UIT EN VOOR DE PRAKTIJK

Red.: A. H. GRONDEL, ABR. MEY, JAMES POLAK

In deze rubriek worden elke maand een of meer opgaven gepubliceerd, waarvan ieder abonné de uitwerking aan de redactie kan inzenden.

De oplossingen moeten vóór den 25sten der maand, volgend op die, waarin de opgave is gesteld, worden toegezonden aan den rubriekredacteur, wiens naam bij de desbetreffende opgave werd vermeld. Ze worden beoordeeld onder de initialen van den inzender (wiens naam en adres op het werk moeten zijn vermeld) of onder door hem te geven motto.

Op het couvert te schrijven „Oplossing”.

Het papier slechts aan een zijde te beschrijven. Losse vellen papier aan elkaar hechten.

Voor werkstukken welke men terugverlangt, gefrankeerd couvert bijvoegen.

Voor elke opgave worden punten gegeven (maximum 10). Hij of zij, die het hoogste aantal punten voor 6 uitwerkingen verkrijgt, ontvangt van den uitgever een boekwerk, betrekking hebbende op het vak. — Zij, die eenmaal een prijs ontvingen, blijven verder buiten mededinging.

OPGAVE No. 7

(Uitwerkingen te zenden aan Abr. Mey, Heerengracht 508, Amsterdam)

De N.V. „Excelsior-Tyre” te Amsterdam heeft de alleen-vertegenwoordiging voor Nederland van de Excelsior Tyre and Rubber Works te Aeron. De directie draagt U op hare administratie in te richten en geeft U daaromtrent volgende inlichtingen.

Er worden gevoerd 3 soorten banden (massieve, lucht en motorbanden) van de luchtbanden en motorbanden zijn binnen en buitenbanden. Elk der soorten komt voor in 4 verschillende maten. Voor den verkoop bewerken 4 reizigers het geheele land, dat in rayons onder hen verdeeld is, aan deze reizigers wordt een Ford-wagentje beschikbaar gesteld, bandenverbruik ten laste van de N.V., verdere kosten voor de reizigers, zij werken op provisiebasis. De reizigers werken 5 dagen per week en komen Zaterdags naar kantoor teneinde het plan voor de a.s. week vast te stellen. De orders worden uit voorraad uitgevoerd; levering is steeds gewenscht binnen enkele dagen althans voor de courante soorten en afmetingen; aan bekende afnemers wordt op rekening geleverd met maandel. dispositie per bank, onbekende afnemers onder rembours.

De banden die de N.V. in voorraad heeft worden door haar in Aeron gekocht en na orderbevestiging per chèque betaald.

Aeron factureert den inkoopprijs f.o.b. New-York onder af-

trek van een contractuele korting. Verder betaalt Aeron aan de N.V. per jaar 5% vergoeding over den omzet voor de risicogarantie die de N.V. aan cliënten moet geven en 4 % voor vergoeding van reclamekosten. Dit laatste onder voorwaarde, dat aan haar jaarlijks een, door accountants verklaring gecertificeerde verantwoording wordt gedaan.

De N.V. berekent hare prijzen als volgt:

Voor particulieren aankoopprijs (zonder korting) verhoogd a. met 12½ % vracht en invoerrechten b. met 12½ % voor hare kostendekking c. met 10 % voor winst. Autohandelaren krijgen op dezen particulieren prijs eene korting van 5 % en bij afname van een quantum van minstens x stuks per jaar eene omzetspremie van 2 %.

Handelaren, die een bepaald quantum (x + y stuks) kunnen garandeeren kunen een consignatie-voorraad krijgen en ontvangen dan 10 % korting (de N.V. verdient daaraan dus alleen hare korting die Aeron betaalt).

De banden worden door Aeron geleverd alle voorzien van een serieletter en nummer; de voor Amsterdam bestelde banden zullen steeds doorlopende series en nummers vermelden. Gewenscht is dat de data van levering van elke band genoteerd wordt teneinde reclames van cliënten over te spoedige slytage te kunnen beoordeelen.

Het personeel bestaat uit 1 directeur, 1 procuratiehouder, (speciaal leider v. d. verkoop) 1 boekhouder met 2 assistenten, 2 steno-typisten, 1 jongen, 1 magazijnmeester, die tevens expeditie is.

Gevraagd wordt een schema voor de inrichting van de administratie en een schema voor de maandel. staat van inlichtingen die Amsterdam aan Aeron als hoofdzakelijk aandeelhoudster moet inzenden.

UITWERKING VAN VRAAGSTUK No. 4.

N.V. DE VUURHAERDT (II)

(De uitwerking is schetsmatig teneinde niet al te groote plaatsruimte in te nemen)

Inkoopadministratie

Orders op gebruikelijke wijze op kaartsysteem naar leveranciers en naar goederen. Tevens daarop aantekenen de wijze, waarop leveranciers aan hun verplichtingen voldoen, en de offerten die gedaan worden. Geldbedrag loopende orders (staffellen à jour). Goederenontvangstbon van magazijnmeester naar kantoor voor afboeken orderadministratie en behandeling inkoopfactuur. Prijscontrole met order, qualiteitscontrole gewoon.

Retouren in afzonderlijk retourzendingenboek, overbrengen bedrag van het retour p.m. in rekening courant. Boeken retour in inkoop en rekening courant na regeling en ontvangen creditnota.

Magazijnadministratie

Verdeeld in a. materialen en b. producten.

Bij den magazijnmeester alleen in hoeveelheden, kantoor ook in waarden, (waarden zou niet noodig zijn voor verband met grootboek, daar permanenee de l'inventaire, maar is gewenscht, teneinde eventuele verschillen te localiseeren op bepaalde artikelen).

Magazijnmeester boekt (a) als materialen ontvangen en (b) uit de arbeidsbegeleidekaart, die hij bij de producten ontvangt; boekt credit van aanvraagbons (a) en van de opgave van te verzenden goederen naar cliënten of winkels (b).

Kantoor (magazijnadministratie) boekt debet (a) van facturen (na ontvangst magazijnopgave), debet (b) van doorgezonden begeleidekaarten na controle staat van door bedrijfsleider ge-

keurde stukken, credit (a) van duplicaatbron aanvraag werkbaas (die deze naar kantoor zendt) en (b) van uitgaande facturen cliënten of winkels. Retourmaterialen uit de fabriek creditbon als aanvraagbon te behandelen.

Retouren, winkels of cliënten voorloopig aantekenen als bij inkoop, boeking na regeling en creditnota. Bij de kantoor magazijnadministratie inrichting zoodanig te maken dat materialen voor bepaalde orders te reserveeren kunnen worden aangeteekend. Periodieke vergelijking beide magazijnadministraties en steekproefsgewijze met werkelijken voorraad.

Contrôle verbruiksboek materialen en verkoopboek particulieren en verzendboek naar winkels met dagelijkse expeditiestaat van magazijnmeester.

Orders

Ontvangen orders van particulieren of voorraadorders doorlopend genummerd.

Particulieren orders indeelen naar tijd van aflevering, eventueel over verschillende afdelingen. Voorraadorders in verband daarmede tusschenvoegen.

Orders ondervendeelen naar verschillende bewerkingen, en daarna samenvoegen dier onderdeelen zoodanig dat bewerkingen, die beter in groote getalen kunnen worden uitgevoerd, worden gecombineerd. Zoo ontstaan dan fabrieksorders. Calculatie naar fabrieksorders en daarna de verwerking van deze fabrieksorders tot de calculatie van de oorspronkelijke cliënten- of lagerorder. Bovenbedoelde samenvoeging speciaal van belang bij gietoven, moffeloven, zandspuit en laschapparaat. Controle op tijdig afwerken door slip van loopkaart naar kantoor te zenden wanneer een onderdeel is afgewerkt.

Loonadministratie

Tijdecontrole door portiersadministratie, loonlijst naar loontijden, toeslagen en dergelijken volgens stamkaarten arbeiders, overgelden en premies volgens opgave van werkbaas. Loonlijst opmaken gewoon, indeelen naar de verschillende afdelingen.

Loonverantwoording door werkbriefjes geschreven door werkmans, fiat van den werkbaas. Controle tijden der werkbriefjes met portiersopgaven. Recapitulatie van de loonen naar orders, zoodanig dat het loon voor verschillende zelfstandige onderdeelen van de bewerking afzonderlijk blijkt (ter vermoegelijking van de vergelijking van de voor- en nacalculatie).

Loonprijs als besproken in voorgaande uitwerking, differentieel loon voor identieke arbeid elimineeren en loonverschil voor verschillend-gequalificeerde arbeid opnemen. Overuren ontstaan wel door spoedorders, die meestal ook duurder berekend worden en dus zou er reden bestaan de spoedorders met de overuren te belasten; daartegenover staat echter, dat de spoedorder in de gewone werktijden wordt uitgevoerd en dus het overgeld op de inhaalorder wordt betaald, daardoor wordt het overgeld meestal op verkeerde order belast. Men verantwoorde het betaalde overgeld op separate rekening de extra-berekende prijsverhooging van den spoedorder eveneens en stelle die beide rekeningen tegenover elkander. Recapitulatie der loonen overbrengen in loonverdeelboek en daaruit journaliseeren ten laste van Orderrekening, Onderhoudsrekening, Indirecte loonrekeningen etc. tegenover Berekende loonen.

Betaalde en berekende loonen loopen dus glad op de niet uitbetaalde loonresten (gulden-fracties van het den arbeider competeerende weekloon in volgende week te vereffenen). Overbrengen van het loon naar orderkaarten van loonrecapitulatie (ter controle periodiek pointeeren).

Materialen

Bonsysteem als behandeld bij magazijnadministratie. Alle bons (daar voor één onderdeel meestal maar één materiaal aan-

vraag dient) na berekening in een verbruiksboek. (Controle met magazijnmeester zie boven). Berekening bij orderwerk tegen den prijs, bij voorecalculatie aangenomen, bij voorraadwerk tegen den marktprijs van het materiaal op tijdstip van verbruik; deze prijzen zijn voor beide gevallen de vervangingswaarde.

Materiaal verbruik belasten op orderkaarten vanaf de uitgerekende bons; periodiek pointeeren met verbruiksboek. Verbruiksboek inboeken tegen bovengemelde vervangingswaarde (verhoogd met $x\%$ opslag voor inkoopkosten, magazijnkosten etc.) en tegen den doorsnee-inkoopprijs van den aanwezigen voorraad (volgens prijzenboekje). Maandel. journaalpost, orderrekening, onderhoudsrekening etc. (debet voor vervangingswaarde + opslag) tegenover credit: berekende materialen (tegen doorsnee-inkoopprijs), berekende toeslag voor inkoopkosten, idem voor magazijnkosten en prijsverschillen materialen je nachdem debet of credit.

De magazijnvoorraad tegen doorsnee-inkoop (permanence de l'inventaire) blijkt nu uit de rekeningen. Materialen en berekende Materialen.

Werktuigkosten

De uren van aanwending der verschillende werktuigen worden ontleend aan de werkbriefjes van het bedienend personeel. De kosten van zulk een machinewerk bestaan uit afschrijving, rentelast, onderhoud, vernieuwing en drijfkracht. De bepaling van de vier eerst genoemde factoren per eenheid (werkeenheid) werd in de behandeling van voorgaande uitwerking besproken, eveneens de wijze, waarop in een fabriek als deze de capaciteit te bepalen is. Deze werktuigkosten zijn naar hun aard constant (in zooverre dit sluit met de methode van afschrijving); de kosten van drijfkracht zijn meestal deels constant, deels variabel; wat afhangt van de techniek der kracht-overbrenging. De totale drijfkrachtkosten en de drijfkrachtkosten der machine zullen dus naar rato van de verhouding van constant en variabel deel te splitsen zijn, het constante deel wordt naar de capaciteit per uur bepaald en dit bedrag naar gebruikte uren berekend, het variabel deel wordt zonder meer naar verbruikte uren (k.w.u.) berekend. De verwerkte machinekosten worden dan in een recapitulatieboek verwerkt naar de bedragen (resp. uren) zoowel naar de orders (resp. onderdeelen) als naar de machines. De journaalpost naar aanleiding daarvan ontstaan luidt:

Orderrekening.

Onderhoudsrekeningen etc.

Aan berekende machineuurkosten.

Aan berekende drijfkrachtkosten. a. constant deel
b. variabel deel.

De tegenboeking stelt dus in staat na te gaan of de opslagen juist geweest zijn en maakt mogelijk een overzicht te hebben van de kosten van machinekracht en drijfkracht, die teloor gegaan zijn door onvoldoende bedrijfsbezetting en die dus op de verlies- en winstrekening prijken tegenover den ondernemers winst zonder de bedrijfsrekening te influenceeren. Intusschen zal het gewenscht zijn dit overzicht ook per machine te hebben, teneinde te weten, welke groep van bewerkingen dat verlies door onderbezetting veroorzaakt en wordt in het machinegrootboek tegenover de kosten van de machine, vermeldt de voor die machine berekende kosten en blijkt dus daar de onderbezetting per machine (groep van identieke bewerkingen). Orderkaarten overnemen van recapitulatie en pointeeren.

Calculatie en gereedgemaakt werk

Op kaarten als boven besproken met tegenover elkander stelling van vóór- en nacalculatie.

Opslag algemeene kosten etc. als gewoon naar capaciteit;

recapitulatie van gereedgekomen orders en overboeking naar rekening bewerkte goederen; de opslagen voor algemeene kosten daarbij tegenboeken op berekende opslagen x-y-z.

De orders loopen over één daarvoor bestemde magazijnrekening en worden op de gewone wijze gefactureerd. Behandeling van gereedgekomen orders in magazijnadministratie boven reeds behandeld bij magazijn.

Verzamelcalculaties bij gietoven, moffeloven etc.

IJzer resp. koper en brons, boeking magazijnadministratie ruwe materialen, afgifte tegen hons. Brandstoffen idem. Daarbij te verrekenen loon gieterij afschrijving onderhoud en rentelast verrekend als gebruikelijk naar urenal vereffend; op deze wijze ontstaat een totaalcalculatie voor de geheele gieting, aansluitende aan het gietrapport van den gietbaas. Verdeling der kosten geschiedt dan naar het gewicht van het afgeleverde goede gietwerk. Algemeene kostenverrekening door opslag. Gietgloed afblazen gaat voor meerdere exemplaren gelijk, kosten naar blaasuren over de afgeblazen stukken verdeelen. Zandsputten voor lichtborden afzonderlijk verrekenen naar spuituren. Gietwerk wordt opgenomen in gietmagazijn tegen gecalculeerden kostprijs, aan de hand recapitulatieboek gereedgekomen gietorders.

Bij de moffeloven gaat de bewerking identiek met moffelrapporten, kostenverdeling naar de oppervlakten die te moffelen glasplaten of ballons in den oven innemen.

Bij zandspuit en laschapparaat worden eveneens de kosten in totaal berekend voor een aantal gelijktijdig onderhanden gekomen bewerkingen en verdeeld.

Verkoopadministratie fabriek

Factureeren kantoor, verzendopgave aan magazijnmeester, deze boekt af in zijn magazijnadministratie. Kantoor boekt magazijnadministratie, verkoopboek, rekening courant van copie-factuur resp. uitgaande factuur, controleert verkoopboek etc. met expeditielijst, die magazijnmeester dagelijks uitzendt van verzonden stukken en pointeert rekening courant en verkoopboek.

Winkeladministratie.

Factureering aan de winkels tegen verkoopprijs, in afzonderlijke verkoopboeken. Boeking p.m. in speciaal register naar groepen in verkoopprijs en kostprijs. Onder groepshoofd specifieke vermelding van in den winkel voorradige voorwerpen. Winkel draagt wekelijksche ontvangst af met verantwoording verkochte voorwerpen (inzending der labels). Afboeking in winkelvoorraadboek bovenbesproken tegen verkoopprijs. Geldverantwoording van ontvangst in kasboek onder winkelverkoop. Maandelijksch op kantoor van winkel opgave van voorraad in stuks en waarden. Totaal waarden moet stemmen met winkelvoorraadboek-geldkolommen; stuks met de aantallen, die nog openstaan. Prijsreducties mogen alleen via kantoor plaats vinden.

Maandstaten

Maandelijksche proefbalans, waarin alle bovenbesproken tegenboekingen voor berekende kosten, aan te vullen met journalposten van de calculatiekaarten der orders in bewerking en met de aan jaarverloop evenredige quote van afschrijvingen. Daardoor wordt mogelijk deze proefbalans te verwerken tot een approximatieve balans per maand ultimo en verlies- en winstrekening (zowel over de verlopen maand als over de afgelopen periode). De maandstaat doet dan zien het resultaat van de productie, van de inkooppolitiek, de omzetten aan orders en van

winkels, de mate waarin de kosten gedekt zijn verlies of winst door meerdere of mindere bedrijfsdrukke (constante kosten-dekking etc.) Ook de financieele toestand blijkt zoowel t. a. v. vlottende middelen en inkomende gelden als t.a.v. de opeischbare schulden. Aansluitende aan deze cijfers v.d. maanbalans etc. kunnen dan statistieken worden, gemaakt, waarin vergelijking met overeenk. perioden voorgaande jaren en verwerking in relatieve cijfers.

Hier behoeven dus aan de hand van de balans alleen enkele cijfergroepeerings te worden gemaakt. Nog dient samengesteld aan de hand van de inkoopadministratie een staat van loopende inkooporders; uit de bestellingen een staat van onuitgevoerde cliënten-orders; uit de calculatiekaarten den stand van en het geldbedrag van loopende orders in bewerking. De waarde van den voorraad materialen en producten in de fabriek blijkt uit de balans, die van de winkels worden, als boven besproken, maandelijks door winkelehefs ingezonden.

BEOORDEELING DER INZENDINGEN

YLLEN. Uwe opzet is zeer goed systematisch en Uw interne controle is behoorlijk verzorgd; ze komt in vele punten overeen met de officieele uitwerking. Echter heeft U verzuimd aan de planning der orders bij verschillende afdelingen te denken, eene behandeling van de orders als U bij de gieterij geeft, komt ook voor bij moffeloven, bij zandspuit (lichtreclameborden) by electrol. apparaat. De behandeling der retourinkopen acht ik onvoldoende.

Dan schijnt U de vervangingswaarde van de verbruikte materialen alleen te willen gebruiken daar, waar sprake is van speculatie en neemt U de kinder- en d.g.l. toeslagen als indirecte kosten op, terwijl het inderdaad in het geheel geen kostendeel is (de premie voor meerder gequalificeerd werk natuurlijk wel).

U berekent een normale productie, maar verstaat daaronder blijkbaar niet de capaciteit, waarom niet het maximaal aantal arbeidsuren (45 per week) genomen? Uw tendeele onjuiste opvattingen omtrent de afschrijvingen spelen ook in deze uitwerking een rol. In 't geheel is Uwe uitwerking goed, maar de bedrijfseconomische toepassing is niet sterk. De maandrapporten werden niet behandeld.

Oefenende komt U er wel, maar dan vooral goed de bedrijfseconomie toe passen. 8 punten.

CHANTECLAIR. Uwe globale werkverdeling is heel aardig. Behandeling binnengekomen orders en verwerking daarvan is goed. Bij kantooradministratie is het waarom niet aangegeven (v.g.l. offic. uitw.). Prijs der verstrekking wordt niet behandeld en verbruiksboek en hoofdadministratie bewerking ontbreekt, zoo blijkt dus ook de rekening prijsverschillen niet. Loonadministratie wat erg kort. Loonspecificatie en loonrecapitulatie naast elkander komt mij dubbel werk voor, en voor de loonlijst behoeft U dat laatste boek niet, die kunt U uit de gegevens opmaken zonder eerst een boek ervoor aan te leggen. Aan den loonprijs geeft U geen aandacht, omdat de menschen meer verdienen dan het metaalbondloon? Hoe behandelt U de te berekenen loonprijs dan en de toeslagen?

Het geheel is niet onbevredigend, maar toch komt 't mij voor of U de bedrijfseconomische questies, waarmede de, uitwerking in aanraking bracht tracht te omzeilen. Jammer is ook, dat U niet méér het verband hebt gegeven met de hoofdadministratie dat is zeker ook voor de maandstaten van belang. 7 punten.

ELLABE. Uwe uitwerking doet zien, dat U wel kijk heeft op de problemen, echter Uwe behandeling is erg chaotisch, daardoor verward en komen verschillende punten, die U zeker moet